

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Мирханова Матлюба Садиқовна

*Преподаватель, кафедра узбекского языка и литературы, иностранных
языков, Бухарский институт управления природных ресурсов*

Аннотация: *Статья о коммуникативной обучении иностранным языкам. Под коммуникативным обучением языку сегодня понимается набор общепринятых принципов, которые могут применяться по-разному, в зависимости от контекста обучения, возраста учащихся, их уровня, целей обучения и так далее. В статье приведены десять основных постулатов современного коммуникативного преподавания языка.*

Ключевые слова: *коммуникативное обучение иностранным языкам, цель обучения, контекст обучения, постулаты.*

Начиная с 1990-х годов коммуникативный подход получил широкое распространение. Поскольку он описывает набор очень общих принципов, основанных на понятии коммуникативной компетенции как цели обучения второму и иностранному языку, а также коммуникативную программу и методику как способ достижения этой цели, коммуникативное обучение языку продолжает развиваться по мере того, как развивается наше понимание процессов изучения второго языка. Таким образом, современная теория и практика коммуникативного обучения опирается на ряд различных образовательных парадигм и традиций. И поскольку оно опирается на множество разнообразных источников, не существует единого или согласованного набора практик, характеризующих современное коммуникативное обучение языку. Скорее, под коммуникативным обучением языку сегодня понимается набор общепринятых принципов, которые могут применяться по-разному, в зависимости от контекста обучения, возраста учащихся, их уровня, целей обучения и так далее. В основе современной практики коммуникативного обучения языку лежат следующие основные предположения или их разновидности.

Десять основных постулатов современного коммуникативного преподавания языка

1. Изучение второго языка облегчается, когда учащиеся вовлечены во взаимодействие и содержательное общение.

2. Эффективные учебные задания и упражнения в классе предоставляют учащимся возможность договариваться о значении, расширять свои языковые ресурсы, замечать, как используется язык, и принимать участие в значимом межличностном обмене.

3. Смысловая коммуникация возникает в результате обработки учащимися актуального, целенаправленного, интересного и увлекательного контента.

4. Коммуникация - это целостный процесс, который часто требует использования нескольких языковых навыков или модальностей.

5. Изучению языка способствуют как занятия, предполагающие индуктивное или открытий изучение основных правил использования и организации языка, так и занятия, предполагающие языковой анализ и рефлексию.

6. Изучение языка - это постепенный процесс, который включает в себя творческое использование языка, а также метод проб и ошибок. Хотя ошибки являются нормальным продуктом обучения, конечной целью обучения является способность использовать новый язык точно и свободно.

7. Учащиеся разрабатывают свои собственные пути изучения языка, продвигаются вперед с разной скоростью, имеют разные потребности и мотивы для изучения языка.

8. Успешное изучение языка предполагает использование эффективных стратегий обучения и общения.

9. Роль учителя в языковом классе - это роль фасилитатора, который создает в классе климат, способствующий изучению языка, и предоставляет учащимся возможность использовать язык и практиковать его, а также размышлять об использовании языка и его изучении.

10. Класс - это сообщество, где учащиеся учатся в сотрудничестве и обмене опытом.

Эти постулаты в мышлении не привели к разработке единой модели коммуникативной обучении иностранных язык, которая могла бы применяться во всех условиях. Скорее, появился ряд различных подходов к преподаванию языка, которые отражают различные ответы на вышеуказанные проблемы. Несмотря на то, что не существует единой модели учебного плана, получившей всеобщее признание, языковой план сегодня должен включать в себя систематическое освещение множества различных компонентов коммуникативной компетенции, включая языковые навыки, содержание, грамматику, лексику и функции.

Различные типы учебных программ в рамках коммуникативной ориентации преподавания языка используют разные пути развития коммуникативной компетенции. Сейчас мы рассмотрим некоторые из различных подходов, которые в настоящее время используются во всем мире и которые можно рассматривать как вписывающиеся в общие рамки коммуникативного обучения языку.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Auerbach, E. R. (1986). Competency-Based ESL: One Step Forward or Two Steps Back? TESOL Quarterly, 20 (3).
2. Beglar, David, and Alan Hunt (2002). Implementing task-based language teaching. In Jack Richards and Willy Renandya (eds). Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice. New York: Cambridge University Press.
3. Shokirovna, Z. S. (2023). REALITIES AND THEIR TRANSLATION INTO ENGLISH IN" NAVOI" OYBEK. JOURNAL OF EDUCATION,

ETHICS AND VALUE, 2(4), 110-113.

4. Shokirovna, J. S. (2022). HOMONYMY AND POLYSEMY. THEIR COMPARATIVE TYPOLOGICAL ANALYSIS.

5. Sh, J. S. (2021). COMPARATIVE TYPOLOGICAL ANALYSIS OF HOMONYMY AND POLYSEMY IN ENGLISH, RUSSIAN AND UZBEK. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2 (6), 93–97.

6. Shokirovna, J. S. (2023). THE TERM NATIONAL COLOR, ITS STUDY IN LITERATURE AND ITS SCOPE. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 20, 69-72.

7. Abdurahmonovna, B. M. (2022). Identifying Various Forms Of Language Learning Activities In Teaching Language Skills. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(04), 76-79.

8. Abdurahmonovna, B. M. (2021). The importance of phonetics in learning foreign language. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 39-45.

9. Abdurahmonovna, B. M. (2021). Interactive methods and their role in education in the university. *Academicia Globe*, 2(6), 90-92.

10. Mukhabbat, B. (2017). Modern English Educational Vocabulary Of Language In Research Trants. *Интернаука*, (9-3), 5-7.

11. Sadikovna, M. M. (2021). THE ORIGIN OF PROVERBS AND SAYINGS. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2 (6), 106–110.

12. Sadikovna, M. M. (2023). Features of literary translation. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 2(4), 80-83.

13. Sadykovna, M. M. (2021, November). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF PAIRS AND GROUP WORK IN THE CLASSROOM. In *E-Conference Globe* (pp. 7-9).

14. Sadikovna, M. M. (2020). Improvement Of Mechanisms For Teaching Theory And Practical Skills Of Future Russian Teachers Using Media Technologies. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(7), 4-4.

15. Bakoyevna, I. M. (2021). Communicative Competence In Language Teaching. *Academicia Globe*, 2(6), 315-318.

16. Ikromova, M. B. (2020). CHET TILI DARSLARIDA INNOVATSIONTEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.\\

Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 564-566).

17. Ikromova, M. B. (2020). THE ROLE OF GAMES IN TEACHING ENGLISH IN PRIMARY CLASSES.\\Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 563-564).

18. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In *Proceedings of*

International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).

19. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).

20. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).

